

साहित्य, शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी विज्ञान एवं सभी विषयों की

संस्कार चेतना

Impact Factor - 2.003

मूल्यांकित
अन्तरराष्ट्रीय शोध पत्रिका (मासिक)
ISSN 2347 : 4041

मार्गदर्शक:	स्वामी हरिओम दास पत्रिका वास्तव्य वाटिका कुरुक्षेत्र	श्री जय भगवान सिंगला लेखक एवं साहित्यकार कुरुक्षेत्र	डॉ. गुर्यार कुमार, पूर्व निदेशक हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला	डॉ. कृष्ण चन्द्र लाल, पूर्व कुनगांव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	डॉ. रोहताश गुप्ता, पूर्वांचल प्राणी शास्त्र विभाग, कु.वि. कुरुक्षेत्र	श्री प्रदीप शर्मा समाजसेवी दिल्ली
-------------	--	--	--	--	---	---

मार्गदर्शक:

डॉ. हिम्मत सिंह सिन्हा, विद्यावाचस्पति
पूर्व सदस्य, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्
पूर्व अध्यक्ष, दर्शन विभाग, कु.वि. कुरुक्षेत्र

मुख्य संरक्षक

डॉ. बी. के. कुठियाला

कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मोंपाल
अध्यक्ष, हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद्

प्रधान संपादक

डॉ. विजय दत्त शर्मा

प्रबन्ध संपादक

डॉ. गणेश दत्त
डॉ. तरसेम कौशिक
डॉ. प्रवीण बत्स

संपादक

डॉ. केवल कृष्ण

उप संपादक

डॉ. ऋषिपाल
डॉ. अशोक कुमार

शोध चेतना अकादमी अंतर्गत

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ संस्कृति सेवा आयाम (पंजी.)

email: sanskarchetna@gmail.com www.sanskarchetna.com

सम्पादकीय कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, 153, सैक्टर- 30, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136118

पंजीकृत कार्यालय: संपादक, संस्कार चेतना, सिरसमा, बीड़ मथाना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 136131

- ✓ **Evolution of India-European Union Economic Relations : An Introduction**
Dr. Vikramjit Singh 271-275
- ✓ लोककथा के संदर्भ में लोक विमर्श
डॉ. सुनीता शर्मा 276-278
- ✓ **Predicament of Indian Indentured Labourers under Colonial Rule :
An Overview of The Two Novels of Amitav Ghosh**
Dr. Gulshan Rai Kataria, Renu Sharma 279-284
- ✓ **ਈਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ**
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ 285-288
- ✓ **भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी व स्वराजवादियों के सम्बन्ध : 1922-1924 तक**
धीरज कौशिक 299-303
- ✓ **गुरुमति संगीत:-ईश्वरोपासना का माध्यम**
डॉ. प्रेम चन्द 304-309
- ✓ **मृणाल पाण्डे के नाटकों में नारी-अस्मिता**
विरेन्द्र कुमार 310-313
- ✓ **Mahatma Phule and his Philosophy**
Ravinder Mor 314-318
- ✓ **Impact of Smart Classes on Personality of Primary Level Students**
Sharad Mishra 319-323
- ✓ **माखन लाल चतुर्वेदी के राष्ट्रीय काव्य में मानववाद**
Vijay Kumar 324-326
- ✓ **संचार क्रांति और सुशासन**
सुदेश 327-331
- ✓ **भंवर सिंह सामौर के गद्य साहित्य में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा**
भानीराम मेघवाल 332-334
- ✓ **India-EU Economic Relations: Problems and Prospects**
Dr. Vikramjit Singh 335-340
- ✓ **प्राचीन भारतीय राज्य : उत्पत्ति एवं स्वरूप**
डा. ब्रह्मप्रकाश, डा. अमित शर्मा 341-344
- ✓ **अम्बेडकर चिंतन के आलोक में ओमप्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह 'सलाम'
का विश्लेषणात्मक अध्ययन**
डॉ. आराधना 345-350
- ✓ **Cashless Economy: Prospects and Challenges for Unorganized
Sector in Hazaribag**
Vivek, Barnango Banerjee 351-359
- ✓ **Suffering in Silence: A Sociological Cogitation of Menstrual Practices**
Minakshi Rana 360-369
- ✓ **सियारामशरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक नवजागरण**
डॉ. मुकेश कुमार 370-372

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी व स्वराजवादियों के सम्बन्ध : 1922-1924 तक

धीरज कौशिक
सहायक प्राध्यापक
दयाल सिंह कॉलेज
करनाल (हरियाणा)

5 फरवरी, 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण से गांधी जी ने बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। पूरे देश के अनगिनत मोर्चों पर लड़ने वाले अनेकों आजादी के सिपाहियों को आदेश दिया कि लड़ाई बंद कर दो और अब केवल रचनात्मक काम करो। जवाहर लाल नेहरू ने गांधी जी का समर्थन करते हुए कहा कि यदि आंदोलन को रोका न जाता, तो वह हाथ से निकल जाता और हिंसा और खून खराबे के रास्ते पर चला जाता, और ऐसा होने से निश्चय ही सरकार की जीत होती।¹ वही दूसरी ओर जवाहर लाल नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि गांधी जी के द्वारा अचानक और एकपक्षीय रूप से सम्पूर्ण आन्दोलन को ही वापस ले लेने के निर्णय से 'लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी' नेता क्षुब्ध हुए थे, और स्वभाविक रूप से युवा पीढ़ी तो अत्यधिक क्षुब्ध हुई है।² आंदोलन को इस प्रकार बंद कर दिये जाने पर भारतीयों के मन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सुभाषचन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक इण्डियन स्ट्रगल में इस विषय पर लिखा है - "ऐसे समय में जबकि जनता का जोश सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच चुका था, पीछे लौटने का नारा राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। गांधी जी के कई प्रमुख शिष्य जैसे कि चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व लाला लाजपतराय इस पर क्षुब्ध थे।"³ उन्होंने गांधी जी के फैसले का तीव्र विरोध करते हुए जेल से उन्हें पत्र लिखे। गांधी जी ने उन्हें सीधा जवाब सुना दिया कि नागरिकता की दृष्टि में कैदी मर चुका होता है और उसे नीति के बारे में कहने सुनने का कोई अधिकार नहीं है।⁴ इस घटना के परिणामस्वरूप भारत में नई विचारधारा का विकास हुआ, जो गांधी जी के नेतृत्व पर ही शक करने लगी थी। उनके अनुसार गांधी जी राजनीतिक नेतृत्व में असफल रहे थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक बागडोर अब दूसरे नेताओं के हाथ में दे देनी चाहिए, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव है। ये लोग बाद में स्वराजवादी कहलाए।⁵

सत्याग्रह के स्थगित होने और गांधी जी के कारावास जाने का दूसरा गंभीर परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं पुनः भिन्न रूप से प्रकट होने लगी। वे लोग जो सिद्धान्त रूप से पूर्ण असहयोग में विश्वास नहीं रखते थे, कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग करने लगे, व परिवर्तनवादी कहलाए। वे नेता जो गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते थे, अब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे अपरिवर्तनवादी कहलाए।⁶

1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना से कांग्रेस के अंदर परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच संघर्ष बढ़ गया। किन्तु दोनों ही कांग्रेस को फूट से बचाना चाहते थे, इसलिए एक ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे, जो दोनों को स्वीकार हो।⁷ कांग्रेस नेताओं के दो समूहों के बीच पड़ी दरार को खत्म करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर में दिल्ली में हुआ। मौलाना मोहम्मद अली, जो इस दौरान जेल से बाहर आए,

उन्होंने स्वराजवादियों का समर्थन किया और कहा कि गांधी द्वारा उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने स्वराजवादियों का पक्ष लिया है। जबकि डी जी तेन्दुलकर ने इसे मौलाना अली की जीवन्त कल्पना की झूठी उपज माना है। परिणामस्वरूप अपरिवर्तनवादियों ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया और प्रस्ताव बहुमत से स्वराजवादियों के पक्ष में चला गया।⁹ सितम्बर में काकीनाड़ा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में दिल्ली से सीसून अस्पताल ले जाकर उनका अपेडिसाइटिस का ऑपरेशन किया गया¹⁰ सरकार ने उनके विगड़ते स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया।¹¹ रिहा होने के पश्चात् गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक संदेश अस्पताल से पत्र के माध्यम से मोहम्मद अली को भेजा, जिसमें गांधी जी ने लिखा, "बारदौली निर्णय के समय राष्ट्रीय समस्याएं जितनी जटिल थी, आज वे उससे कहीं ज्यादा जटिल हो गई हैं.....आपसी विश्वास का स्थान अविश्वास ने ले लिया है।परिषदों, न्यायालयों, सरकारी स्कूलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में मैंने अपने विचार में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया है।¹² असेम्बली के अधिवेशन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू व गांधी जी के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने के लक्षण दिखायी दिये। मार्च में जब असेम्बली में बजट पर हुए मतदान पर स्वराजियों को विजय प्राप्त हुई, तो इसकी सूचना मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को दी थी, जिस पर गांधी जी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने लिखा "मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि इस विजय से आपको आनन्द मिला है। इससे न तो मैं उत्साहित हो सकता हूँ और न ही इस विजय से मुझे आश्चर्य ही हुआ है। लेकिन कुछ विचार मुझे परेशान कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने लाला जी को बताया था। तब से मेरे विचार उसी दिशा में और परिपक्व हुए हैं और एक समय मैंने आपको एक विस्तृत पत्र लिखना चाहा था, जिसमें मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता था। फिर भी तीन कारणों से मैं रूक गया। एक तो मुझे इस रास्ते के अपनाने में संदेह था। दूसरे, इन व्यस्त क्षणों में आपको एक विस्तृत पत्र लिखना मैंने ठीक नहीं समझा! तीसरे, मैं नित्य के कार्यों के करने की शक्ति बनाये रखना चाहता था।¹³

मोतीलाल नेहरू समझ चुके थे कि गांधी जी उनकी नीति व कार्यक्रम के प्रति आश्वस्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने एम. आर. जयकर चितरंजनदास तथा मदनमोहन मालवीय जी को साथ लेकर गांधी जी से लंबा विचार विमर्श किया। 23 मई 1924 को गांधी जी के बयान से उनके तथा मोतीलाल नेहरू के बीच मतभेद उभरकर सामने आ गए। गांधी जी ने स्वीकार किया कि "मुझे इस बात का दुःख है कि स्वराजियों के विचारों से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ।"¹⁴ उन्होंने अपने बयान में कहा, 'स्वराजियों और मेरे बीच मतभेद किसी प्रकार की व्याख्या को लेकर नहीं है। हमारे बीच एक आधारभूत और वास्तविक अंतर है। मेरा विचार यह है कि जिस प्रकार से असहयोग को मैं समझता हूँ उसमें कौंसिल प्रवेश की नीति मेल नहीं खाती।' गांधी जी का मानना था कि वे जिस कार्यक्रम पर विश्वास नहीं करते, उसकी सक्रिय मदद भी नहीं कर सकते थे। मोतीलाल ने एक सार्वजनिक वक्तव्य प्रकाशित कर गांधी जी के दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने कहा, "मैं स्वीकार करता हूँ कि महात्मा जी और मेरे बीच के मतभेद कई दृष्टियों से सैद्धान्तिक है। वास्तव में और गहराई पर जाने से मुझे लगता है कि मतभेदों का आधार सिद्धान्त नहीं, अपितु वह नीति है जो अलग-अलग सिद्धान्तों पर आधारित है।

गांधी की अनुमति पाने के ध्येय से स्वराजवादी मई में बम्बई के पास जुहू में, गांधी जी से मिले।¹⁵ वे गांधी को स्वराजवादियों की स्थिति से अवगत कराना चाहते थे तथा सक्रिय सहानुभूति नहीं तो कम से कम उनका निष्क्रिय सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन वे गांधी को मनाने में असफल हुए।¹⁶ जिस नीति को गांधी जी असहयोग मानते थे, मोतीलाल और सी. आर. दास. उसी को असहयोग मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी कौंसिल में जाने और वहाँ अड़गा नीति द्वारा काम करने को असहयोग नहीं मानते थे। मोतीलाल और सी. आर. दास का कहना था कि वे केवल अड़गा डालने के लिए ही कौंसिल में नहीं

गए थे। उनका कहना था कि वे उन बाधाओं को दूर करने के लिए भी वहां गए थे, जो निरकुंश नौकरशाही सरकार भारतीयों के स्वराज पथ में बाधा डाल रही है।¹⁷

इतना अवश्य था कि गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से स्वराजवादियों के कार्यक्रमों का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करने से इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। गांधी जी ने स्वराजवादियों से कहा "हमारे बीच में वास्तविक और मौलिक भेद है। मेरी अब भी यही राय है कि परिषदों में सम्मिलित होना और असहयोग, जैसा कि मैं समझता हूँ साथ-साथ नहीं चल सकते दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं" इस दौरान ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक बार पुनः कांग्रेस में विभाजन होगा।¹⁸

प्रेस बयान के दौरान गांधी से प्रश्न पूछा गया, कि क्या कांग्रेस में विभाजन अनिवार्य नहीं था, इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, "यह इस पर निर्भर करता है कि आप विभाजन से क्या समझते हैं। अगर आपका अर्थ पार्टियां है तो हाँ। दोनों पार्टियां गया कांग्रेस में आई। निम्न सदन में बहुत सी पार्टियां हैं, परन्तु तुम उनके अस्तित्व को अंग्रेजी राष्ट्र में विभाजन नहीं कहते। कांग्रेस में अब दो पार्टियाँ होगी, लेकिन मुझे आशा है कि विभाजन नहीं होगा।"¹⁹ स्वराजियों व कांग्रेस के बीच तनाव को देखते हुए वायसराय ने भारत सचिव को 6 जून 1924 को लिखा "स्वराजियों और गांधी में अलगाव की संभावनाएं बढ़ती जा रही है स्वराजी इस समय कांग्रेस पर गांधी जी के नियंत्रण को तोड़ने में जी जान से लगे हुए है।"²⁰

मोतीलाल ने घोषित किया कि जब तक वे निर्वाचन क्षेत्रों जिन्होंने उन्हें चुना है, का विश्वास पाते रहेंगे, तब तक इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था और गांधी जी उन्हें अपना नैतिक समर्थन दे या नहीं, स्वराजी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे।²¹ जून 1924 को गांधी जी ने कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अहमदाबाद की बैठक में चार प्रस्ताव पेश किए। गांधी जी का पहला प्रस्ताव था कि कांग्रेस कमेटी के हर सदस्य को हर महीने कम से कम 10 तोला सूत कातकर अखिल भारतीय खादी बोर्ड को भेजें। जैसे ही गांधी जी ने अखिल भारतीय समिति के सम्मुख अपना पहला प्रस्ताव पेश किया, तुरन्त ही मोती लाल ने इस प्रस्ताव के प्रतिकार स्वरूप इस प्रस्ताव को कांग्रेस-संविधान की धाराओं के विरुद्ध बताया, बल्कि यह भी कहा कि यह प्रस्ताव लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध था। मोतीलाल का मानना था कि चरखा कार्यक्रम से स्वराज प्राप्ति में कोई मदद नहीं मिलेगी। गांधी जी का दूसरा प्रस्ताव था कि कांग्रेस के हर सदस्य को समय-समय पर जारी सूचनाओं का सख्ती से पालन करना था अन्यथा उसे अपना पद छोड़ना था। स्वराजियों के विरोध फलस्वरूप गांधी जी ने मूल प्रस्ताव में संशोधन पेश करके सूत कातने तथा इसे जमा करने की शर्त को नरम बना दिया। पद ग्रहण व त्यागने की शर्त भी अनिवार्य नहीं रही।²²

तीसरा प्रस्ताव यह था कि कांग्रेस के विभिन्न पदों पर उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा जो कांग्रेस पद तथा कांग्रेस के विभिन्न असहयोग प्रस्तावों का पालन करेंगे जिनमें पांच बहिष्कार यानी सभी मिलों में बने कपड़े सरकारी अदालतें, स्कूल, उपाधियाँ तथा विधान मण्डल शामिल थे।²³ चौथा प्रस्ताव यह था कि गांधी जी ने बंगाल के क्रांतिकारी गोपीनाथ साह के द्वारा अंग्रेज अधिकारी डे की हत्या पर निंदा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का विरोध सी० आर० दास ने किया। उनका कहना था कि क्रांतिकारियों के कार्यों को अहिंसा की कमेटी पर सैद्धान्तिक आधार पर कसना तात्कालिक परिस्थितियों में संभव नहीं था। इस प्रस्ताव पर जो भाषण दिये गये और जिस अल्पमत से यह स्वीकार किया गया, उसका विश्लेषण करते हुए गांधी जी ने स्वीकार किया कि उनकी 'आंखें खुल गयीं'।²⁴

गांधी ने अंग्रेजों की कुटिल चालों को समझा और स्वराजवादियों के साथ मेल-जोल बढ़ाना आरंभ किया। गांधी अभी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि पुनः असहयोग आंदोलन आरंभ कर सकें। क्योंकि जनता और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का गुस्सा असहयोग आन्दोलन के स्थगित करने के कारण अभी ठण्डा नहीं हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज दल को कौंसिल प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस पर गांधी ने कहा, "मैं

स्वराजवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरुद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता लेकिन मैं ऐसी जगह सक्रिय सहायता नहीं कर सकता, जिसमें मुझे स्वयं विश्वास न हो।" 25 गांधी जी स्वराज पार्टी के कार्यक्रमों की चुनावों के माध्यम से विधानमण्डलों में जाकर सरकारी नीतियों का विरोध किया जाए, से सहमत नहीं थे। उन्होंने बार-बार कहा कि वे अपने सिद्धान्तों पर पूरी तरह कायम थे।

परन्तु 1924 में गांधी जी के विचारों में बदलाव आने लगा, स्वराजवादियों ने विधानसभा में जिस साहसपूर्ण और आक्रामक विचारों को अपनाया उससे गांधी जी प्रभावित हुए, और गांधी जी ने यह अनुभव किया कि पहले ही स्वराजवादियों की नीति व कार्यक्रम गलत हो, किन्तु वे ब्रिटिश शासन के सहयोगी नहीं बन सकते। स्वराजवादी तो विधानसभाओं में प्रवेश कर चुके थे। ऐसे में सक्रिय विरोध करना उचित नहीं था इससे जनता पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार भी इस विरोध का फायदा उठायेगी। 26

गांधी जी के रवैये में आए व्यापक परिवर्तन से अपरिवर्तनवादी खुश नहीं थे और गांधीजी की आलोचना हुई। इसका उत्तर देते हुए यंग इण्डिया में गांधीजी ने लिखा, "अगर मैं जरूरत की इस घड़ी में स्वराजवादियों का साथ नहीं देता हूँ तो यह देश के साथ धोखा होगा। मुझे उनका साथ देना ही चाहिए हालांकि मैं विधानमंडलों में हिस्सेदारी और संसदीय संघर्ष की नीतियों में विश्वास नहीं करता। उनकी नीतियों का विरोधी होने के बावजूद मुझे न केवल उनके साथ मिलकर काम करना है, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाना है।" 27

स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों के भीतर विरोध करने का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया। उन्होंने द्वेष शासन को एक ऐसे कदम के रूप में बेनकाब किया जो किसी वास्तविक संविधानिक सुधार या प्रगति को सुनिश्चित करता था। 28 इसी समय अंग्रेजी सरकार ने बंगाल में दमन के लिए और चक्र चलाया। उन्होंने बंगाल अध्यादेश यह कहकर जारी किया कि बंगाल में विप्लववादी लोग फिर षडयंत्र कर रहे हैं और जहां-तहां उनके द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। इस अध्यादेश और गिरफ्तारियों से सारे देश में सनसनी फैल गयी। सब लोग दुःख हो उठे यहाँ तक कि इससे अपरिवर्तनवादी भी काफी नाराज हुए।

स्वराज पार्टी के लोगों के विचार में तो यह अध्यादेश उन पर ही लागू करने के लिए बनाया गया था; क्योंकि उन्होंने बंगाल और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को तोड़ डाला था और वहां नयी योजना एक प्रकार से काम नहीं कर रही थी। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए! उन्होंने सी.आर. दास मोतीलाल के साथ तुलना समझौता कर लिया। 29 जो गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर पट्टाभिषीतारमय्या का मानना था कि 'कौंसिल प्रवेश और बायकाट के हटाने के सवाल पर देशबंधु दास और मोतीलाल जी के सामने गांधी का आत्मसमर्पण था। 30

गांधी-दास पैक्ट की दृष्टि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन से हुई थी। जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि चरखा व कौंसिल साथ-साथ रह सकते थे। गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा 'कांग्रेस समान रूप से परिवर्तनवादियों व अपरिवर्तनवादियों की है। इस कथन ने कांग्रेस के अंदर विभाजन को समाप्त कर दिया था। बेलगांव अधिवेशन के बाद वायसराय ने भारत सचिव को इस प्रकार लिखा "अब गांधी, दास और नेहरू की पूंछ पकड़े हुए है, गांधी जी की शक्ति में तेजी से आ रही गिरावट को देखकर तरस आता है।" उनका यह मूल्यांकन ठीक नहीं था। इससे न तो गांधीजी की कमजोरी ही प्रदर्शित हुई न ही शक्ति की कमी ही। इससे उनका लचीला दृष्टिकोण सामने आया। 31

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि असहयोग में अधिकांश नेताओं का विश्वास नहीं रह गया था। कौंसिल प्रवेश के प्रश्न पर परिवर्तनवादियों व अपरिवर्तनवादियों की फूट स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर हो सकता था। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने वैचारिक मतभेद होने के बावजूद स्वराजियों से समझौता किया ताकि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कमजोर न हो सके।

संदर्भ

1. रजनी पाम दत्त, भारत : वर्तमान और भावी, नई दिल्ली, 2007, पृ० 157
2. सुमित सरकार, आधुनिक भारत, नई दिल्ली, 2007, पृ० 245
3. सत्या एम राय, भारत में उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद, दिल्ली, 2006, पृ० 259
4. रजनी पाम दत्त, आज का भारत, दिल्ली, 2004, पृ० 319
5. सत्या एम० राय०, पूर्वोक्त, पृ० 259
6. वही, पृ० 260
7. अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम, नई दिल्ली, 2012, पृ० 387
8. डी० जी० तेन्दुलकर, महात्मा, खण्ड 2, दिल्ली, 1961, पृ० 114-15
9. ताराचन्द, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मुवमेंट इन इण्डिया, खण्ड-4, दिल्ली, 1972, पृ० 4
10. कुलभूषण, आजादी की लड़ाई के इक्यावने वर्ष, दिल्ली, 2011, पृ० 119
11. प्रभात कुमार, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी, दिल्ली, 2013, पृ० 51
12. डी० जी० तेन्दुलकर, पूर्वोक्त, पृ० 122-124
13. संध्या मिश्र, मोतीलाल नेहरू और भारतीय राजनीति, दिल्ली, 1988, पृ० 124
14. वही, पृ० 125
15. अयोध्या सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 388
16. डी० जी० तेन्दुलकर, पूर्वोक्त, पृ० 127
17. संध्या मिश्र, पूर्वोक्त, पृ० 125
18. प्रताप सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 51
19. कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खण्ड 24, पृ० 161
20. प्रताप सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 52
21. होम पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स, फाइल संख्या 186, 1924
22. संध्या मिश्र, पूर्वोक्त, पृ० 126-127
23. यंग इण्डिया, 19 जून, 1924
24. संध्या मिश्र, पूर्वोक्त, पृ० 127
25. अयोध्या सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 52
26. प्रताप सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 52
27. प्रताप सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 52
28. रामलखन शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास, दिल्ली 2014, पृ० 599
29. राजेन्द्र प्रसाद आत्मकथा, नई दिल्ली, 2009, पृ० 271
30. अयोध्या सिंह, पूर्वोक्त, पृ० 389
31. संध्या मिश्र, पूर्वोक्त, पृ० 137